

Beyond Scanning: The Value of Point Cloud Post-Processing for BIM

Cezar Barbalho¹, Jaqueline Barbalho², Guilherme Sabino³

¹Vértice Academy, Brasil, cezarferreirabarbalho@gmail.com ²Vértice Academy, Brasil, contato@verticeacademy.com.br ³Vértice Academy, Brasil, contato@verticeacademy.com.br

Resumo

O uso crescente de nuvens de pontos em fluxos Scan-to-BIM tem ampliado a necessidade de critérios claros para preparação dos dados antes da modelagem. Entretanto, a literatura ainda privilegia a captura e o registro, dedicando pouca atenção ao pós-processamento — etapa que condiciona a legibilidade e a confiabilidade dos modelos. Este artigo tem por objetivo demonstrar, por meio de um estudo de caso (modelagem a partir de nuvem de pontos de uma edificação), o impacto das etapas de pós-processamento na qualidade e produtividade da modelagem BIM. A contribuição reside em propor um fluxo técnico replicável e discutir seus efeitos práticos. O texto está organizado em sete seções, incluindo método, resultados, discussão, limitações e conclusões.

Keywords: point cloud, post-processing, scan-to-BIM, BIM workflow, accuracy assessment.

DOI: [10.5281/zenodo.18435368](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435368)

1. Introdução

A integração entre técnicas de captura da realidade e processos BIM consolidou-se como prática essencial em projetos de infraestrutura e edificações. No entanto, ainda é comum a percepção equivocada de que o dado capturado representa, por si só, um produto final pronto para uso. Essa visão simplista ignora aspectos fundamentais da qualidade da nuvem de pontos, que envolvem não apenas densidade, mas também uniformidade espacial e completude da captura.

O fluxo representado na Figura 1 ilustra as principais etapas que conectam a aquisição dos dados às aplicações em BIM. Observa-se que o pós-processamento ocupa posição estratégica entre o processamento inicial e o uso efetivo da nuvem, sendo responsável por garantir legibilidade, consistência geométrica e confiabilidade nas análises subsequentes.

Com base em estudos anteriores, este artigo aprofunda a discussão sobre o papel do pós-processamento como meio de alinhar as nuvens capturadas a requisitos objetivos de qualidade. A partir de estudos em modelagem a partir de nuvem de pontos de uma edificação, são demonstrados os efeitos práticos de etapas como a remoção estatística de ruído, o controle de densidade e a orientação de normais na confiabilidade geométrica e na estabilidade das verificações entre nuvem e modelo BIM.

O artigo está organizado em seis seções: além desta introdução, a Seção 2 apresenta fundamentos teóricos sobre qualidade e pós-processamento; a Seção 3 descreve os dados e o método; a Seção 4 discute os resultados obtidos; a Seção 5 aborda as implicações e contribuições do estudo; e a Seção 6 apresenta as conclusões e recomendações práticas.

Figura 1 - Diagrama de alto nível do fluxo de pós-processamento proposto. **Fonte:** Autor, 2025.

2. Desenvolvimento

A literatura sobre Scan-to-BIM demonstra que a qualidade da nuvem de pontos impacta diretamente a identificação confiável de elementos e a fidelidade de modelos *as-built*. Rebolj et al. (2017) e Anil et al. (2013) evidenciam que parâmetros como densidade, cobertura e ruído condicionam a precisão das verificações e a aderência dos modelos ao estado real. Contudo, considerar apenas a densidade como métrica de qualidade tem se mostrado insuficiente: a uniformidade espacial e a completude da captura são igualmente determinantes. Nesse sentido, a definição contratual de parâmetros como o Level of Accuracy (LOA), conforme a especificação do USIBD (2022), vem sendo recomendada como referência mínima para aceitação de nuvens e modelos.

Figura 2 – USIBD—LOA (Level of Accuracy): faixas de acurácia por nível, especificadas em 2 σ (95% de confiança).
Fonte: USIBD, 2025.

O pós-processamento surge como etapa crítica para alinhar os dados capturados a esses requisitos. A remoção de ruído, via métodos estatísticos como o Statistical Outlier Removal (SOR) ou filtros geométricos, reduz a presença de ecos e falsos pontos que poderiam induzir planos ou arestas incorretas durante a modelagem. O controle de densidade e a uniformização espacial, geralmente por meio de subsampling, estabilizam a distribuição de pontos e tornam o cálculo de normais mais consistente. As normais, por sua vez, quando corretamente orientadas, conferem legibilidade às superfícies, apoiando tanto a interpretação visual quanto a extração de geometrias.

Outra etapa essencial é a segmentação da nuvem. A separação em classes geométricas — como paredes, lajes, apoios ou dutos — diminui ambiguidades e acelera a modelagem, permitindo que os projetistas trabalhem sobre conjuntos de pontos mais organizados e representativos. Esse processo não substitui a modelagem BIM, mas estabelece as condições necessárias para que a modelagem seja feita de forma confiável e produtiva.

3. Método

3.1. Dados

Foi utilizado um *dataset* pertencente ao acervo próprio, representando um contexto de edificação:

- Edificação – nuvem de pontos obtida com scanner LiDAR Faro Focus, georreferenciada e registrada, com campos escalares de intensidade e RGB.

Figura 3 – Área selecionada de Edificação de uso Hospitalar. Fonte: Autor, 2025.

Esse conjunto foi escolhido por representar tipologias arquitetônicas e estruturais típicas de edificações, permitindo avaliar o impacto do pós-processamento nas demandas de modelagem BIM.

3.2. Ferramentas

- CloudCompare – aplicação de filtros estatísticos para remoção de ruído, subsampling para uniformidade, cálculo e orientação de normais, além da segmentação por classes de elementos.
- Autodesk Revit – modelagem paramétrica da edificação e da ponte, com registro das dificuldades e soluções adotadas durante o processo.

3.3. Fluxo de pós-processamento

O processo metodológico foi estruturado em cinco etapas principais:

1. Remoção de ruído – aplicação do *Statistical Outlier Removal (SOR)*, calibrado por amostragem, e filtros geométricos adicionais quando necessário.
2. Controle de densidade e uniformidade – subsampling por passo espacial coerente com a escala do objeto, avaliado por mapas de densidade e rugosidade.
3. Cálculo e orientação de normais – definição de raio de vizinhança compatível com a escala dos elementos e orientação consistente para evitar inversões.
4. Classificação e Segmentação Semântica – organização da nuvem em classes de elementos (como paredes, lajes, apoios e equipamentos), visando apoiar diretamente a modelagem.
5. Verificação dimensional – aplicação de *deviation analysis* para avaliar a aderência entre a nuvem pós-processada e o modelo BIM de referência.

Figura 4 – Fluxo de Pós-Processamento. Fonte: Autor, 2025.

3.4. Registro do processo de modelagem

Durante a modelagem no software Revit, o modelador registrou os principais pontos de impacto da metodologia, com foco em:

- necessidade de scope boxes, section boxes e vistas auxiliares para lidar com poluição visual;
- uso de bubble view em monitor adicional ou janelas paralelas para checar elementos ocultos;
- performance computacional ao manipular nuvens grandes (exigência de upgrades de RAM e armazenamento);
- dificuldades na transmissão de arquivos em redes lentas, decorrentes do tamanho excessivo das nuvens.
- Benefícios do pós-processamento quando do uso de plugins nos softwares de modelagem.

Esses registros qualitativos complementaram a análise técnica, permitindo relacionar as etapas de pós-processamento às melhorias percebidas no fluxo de modelagem BIM.

4. Resultados

A aplicação do fluxo de pós-processamento mostrou impactos diretos na preparação da nuvem e na experiência de modelagem BIM. No cenário — edificação — observou-se que a nuvem bruta ou apenas pré-processada exigiam maior esforço de manipulação dentro dos softwares, enquanto a nuvem pós-processada ofereceu ganhos em legibilidade, organização e desempenho computacional.

Figura 5 – Comparação entre nuvem da edificação pré processada e pós-processada. Fonte: Autor, 2025.

Na edificação, a uniformização da densidade e o cálculo consistente de normais favoreceram a leitura de planos e arestas. Antes do tratamento, era comum recorrer ao bubble view em outro monitor para confirmar elementos ocultos ou confusos na visualização. Após o processamento, a distinção entre paredes, lajes e aberturas tornou-se mais evidente no próprio Revit, diminuindo a dependência de recursos externos. Esse ganho de clareza refletiu em maior agilidade na modelagem arquitetônica e de instalações.

Os resultados foram organizados por elemento para evidenciar o efeito prático da classificação na etapa de modelagem. Em paredes e vãos (Figuras 5, 6, 7 e 8), a nuvem classificada reduz ajustes de *view range* e recortes, permitindo percorrer as paredes e identificar portas/janelas com menos interações.

Figura 6 – Nuvem pré-processada edificação. Fonte: Autor, 2025.

Figura 7 – Nuvem pós processada edificação. Fonte: Autor, 2025.

Figura 8 – Nuvem pré-processada portas e janelas edificação. Fonte: Autor, 2025.

Figura 9 – Nuvem pós processada portas e janelas edificação. Fonte: Autor, 2025.

Nos pisos (Figuras 10 e 11), isolar apenas os pontos classificados como piso viabiliza a leitura da variação de elevação e melhora o desempenho de rotinas automáticas de ajuste, que deixam de considerar pontos indevidos próximos a paredes e mobiliários.

Figura 10 – Exibição da camada de piso, nuvem pré-processada. Fonte: Autor, 2025.

Figura 11 – Exibição da camada de piso, nuvem pós processada. Fonte: Autor, 2025.

Em complemento ao caso dos pisos, aplicou-se um plugin de ajuste automático de piso no ambiente de modelagem para comparar o comportamento sobre a nuvem pré-processada versus a nuvem classificada.

Figura 12 – Nuvem pré-processada: o plugin considera todos os pontos visíveis da cena, elevando o erro local, sobretudo próximo a paredes e mobiliários. Fonte: Autor, 2025.

Figura 13 – Nuvem pós-processada (apenas pontos de piso): o plugin opera sobre amostras pertinentes, mitigando interferências e estabilizando o ajuste. Fonte: Autor, 2025.

Em todos os casos, verificou-se que as nuvens pós-processadas demandaram menos recursos computacionais. Enquanto os arquivos brutos exigiam upgrades de RAM e armazenamento para serem manipulados com fluidez, as versões tratadas puderam ser abertas e trabalhadas em configurações mais comuns. Houve também ganhos logísticos: a transmissão de datasets mais leves reduziu significativamente o tempo de upload e download em redes de baixa velocidade, liberando horas de produção antes desperdiçadas com o envio de nuvens gigantescas.

De forma geral, os resultados confirmam que o pós-processamento agrega não apenas qualidade geométrica, mas também produtividade e confiabilidade ao fluxo de modelagem BIM. A organização

em classes de elementos, a clareza visual e a redução do peso dos arquivos se mostraram fatores determinantes para otimizar o trabalho do modelador e viabilizar entregas mais consistentes.

5. Discussão

Os resultados obtidos confirmam a hipótese de que o pós-processamento das nuvens de pontos exerce papel determinante na preparação dos dados para uso em modelagem BIM. No cenário avaliado — edificação — observou-se que a aplicação estruturada de técnicas como remoção de ruído, controle de densidade, orientação de normais e segmentação por classes de elementos reduziu a ambiguidade visual, aumentou a legibilidade e melhorou o desempenho computacional durante a modelagem.

Esses achados reforçam que a qualidade da nuvem não pode ser avaliada apenas em termos de densidade, mas deve considerar sua uniformidade e clareza em apoiar a modelagem. O estudo evidencia que uma nuvem pós-processada não apenas atende a critérios técnicos de precisão, mas também impacta diretamente a produtividade do modelador, reduzindo a necessidade de vistas auxiliares, ferramentas paralelas de visualização e recursos de hardware de alto desempenho.

Do ponto de vista prático, os ganhos observados têm implicações claras para a aceitação de entregáveis em contratos. A adoção de critérios objetivos de qualidade, aliados ao fluxo de pós-processamento, fornece maior previsibilidade no uso da nuvem em softwares de modelagem como Revit. Isso fortalece a confiabilidade dos modelos gerados, reduz retrabalhos e possibilita maior segurança na formalização de métricas de aceitação, como as associadas ao Level of Accuracy (LOA).

A análise apresentada mostra que o pós-processamento não apenas corrige imperfeições das nuvens capturadas, mas também cria as condições necessárias para que métricas de qualidade mais refinadas sejam aplicadas na sua avaliação e aceitação. Ao organizar os pontos por classes de elementos, estabilizar densidade e reduzir ruídos, a nuvem se torna compatível com critérios objetivos de uniformidade, completude e fidelidade geométrica. Nesse sentido, este trabalho contribui como elo entre a definição conceitual de requisitos de qualidade e a prática da modelagem BIM, oferecendo um caminho técnico para alinhar expectativas de recebimento, aumentar a confiabilidade dos modelos e apoiar o uso de parâmetros contratuais mais robustos.

6. Conclusões

O estudo demonstrou que o pós-processamento das nuvens de pontos é etapa indispensável para garantir confiabilidade e produtividade em fluxos de modelagem BIM. A aplicação de técnicas como remoção de ruído, subsampling para uniformidade, cálculo e orientação de normais e segmentação por classes de elementos resultou em maior legibilidade geométrica, redução de poluição visual e melhor desempenho computacional.

No cenário analisado — edificação — verificou-se que as nuvens pós-processadas apoiaram a modelagem de forma mais estável e eficiente, reduzindo a necessidade de manipulações excessivas no software, a dependência de recursos paralelos de visualização e a sobrecarga de hardware. Esses ganhos impactam diretamente a confiabilidade dos modelos gerados, diminuindo retrabalhos e aumentando a segurança na aceitação de entregáveis.

Conclui-se, portanto, que o pós-processamento deve ser considerado não como etapa opcional, mas como parte integrante do ciclo de uso de nuvens de pontos em BIM. Além de melhorar a experiência do modelador, ele possibilita alinhar os dados capturados a critérios de qualidade mais refinados, viabilizando a aplicação de métricas objetivas de recebimento e fornecendo uma base técnica sólida para contratos e especificações.

Implicação operacional: Considerando os resultados e as limitações, recomenda-se explicitar em propostas, termos de referência e planos de execução: (i) o pós-processamento como etapa formal do ciclo Scan-to-BIM; (ii) a entrega de nuvens segmentadas em classes mínimas de apoio direto à modelagem (por exemplo, paredes, pisos/forros, apoios/elementos estruturais e equipamentos); e (iii) a referência a requisitos de acurácia aceitos (por exemplo, USIBD—LOA), acompanhados de procedimentos de verificação dimensional.

Referências

- Anil, E. B., Tang, P., Akinci, B., & Huber, D. (2013). Deviation analysis method for the assessment of the quality of *as-built* BIMs generated from point clouds. *Automation in Construction*, 35, 507–516. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2013.06.003>.
- Rebolj, D., Pučko, Z., Babič, N. Č., Bizjak, M., & Mongus, D. (2017). Point cloud quality requirements for scan-vs-BIM based automated construction progress monitoring. *Automation in Construction*, 84, 323–334. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.09.021>.
- Santos, R. C., & Galo, M. (2016). Classificação de nuvem de pontos laser utilizando o conceito de análise de componentes principais e o fator de não ambiguidade [Classification of LASER points cloud using the concept of principal components analysis and the non ambiguity factor]. *Boletim de Ciências Geodésicas*, 22(2). <https://doi.org/10.1590/S1982-21702016000200011>
- Lu, R., & Brilakis, I. (2017). Recursive segmentation for as-is bridge information modelling. *LC3 2017: Volume I – Proceedings of the Joint Conference on Computing in Construction (JC3)*, 209–217. Heraklion, Greece, July 4–7. <https://doi.org/10.24928/JC3-2017/0020>
- Bonduel, M., Bassier, M., Vergauwen, M., Pauwels, P., & Klein, R. (2017). Scan-to-BIM output validation: Towards a standardized geometric quality assessment of building information models based on point clouds. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLII-2/W8, 45–52. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W8-45-2017>
- Anagnostopoulos, I., Patraucean, V., Brilakis, I., & Vela, P. (2016). Detection of walls, floors, and ceilings in point cloud data. *Construction Research Congress 2016: Old and New Construction Technologies Converge in Historic San Juan*, 229–238. <https://doi.org/10.1061/9780784479827.229>
- U.S. Institute of Building Documentation (USIBD). (2022). *Level of Accuracy (LOA) Specification*, v3.1. USIBD. <https://usibd.org/loa-specification>.
- CloudCompare. (2025). *User manual and wiki: SOR filter, Compute Normals, Deviation Analysis plugin*. <https://www.cloudcompare.org/>.
- Autodesk. (2024). *Revit and Civil 3D – Product documentation*. Autodesk Knowledge Network. <https://www.autodesk.com>.